

ЎЗБЕКИСТОН МИНТАҚАЛАРИДА ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИНИНГ ЭКСПОРТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ

Умарходжаева Муяссархон Ганиевна

и.ф.н., доцент, Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Кириш

Янги Ўзбекистоннинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегияси ва уни 2022 йилда амалга ошириш бўйича “йўл харитаси”ни тасдиқлашни назарда тутувчи Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони лойиҳаси тайёрланди. Лойиҳада мутлақо янги ёндашув қўлланилиб, режалаштирилган ислохотлар натижадорлигини тараққиётнинг мақсадларига эришганлик даражаси асосида баҳолаш тизими жорий этилди. Жумладан, Тараққиёт стратегияси ва уни 2022 йилда амалга ошириш бўйича “йўл харитаси”да мамлакатимизни ривожлантиришнинг 7 та устувор йўналиши доирасида қарийб 100 та мақсадга эришиш назарда тутилган²⁰. Мазкур вазифаларнинг самарали ижроси юзасидан ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштиришни рағбатлантириш ва импорт ўрнини босиш сиёсатини, биринчи навбатда, истеъмол товарларини тармоқлараро саноат кооперациясини кенгайтириш, экспорт фаолиятини либераллаштириш ва соддалаштириш, экспорт таркиби ва географиясини диверсификация қилиш, иқтисодий тармоқ ва ҳудудлар, шу жумладан, тўқимачилик саноатининг экспорт салоҳиятини оширишдан иборат.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси.

Иқтисодиётда кластер ёндашувининг асослари П.Маскелл, М.Лорензен, М.Портер, М.Сторпер, М.Энрайт, С.Ресенфелд, Т.Андерсен, С.Бресчи, П.Друкер, М.Састеллс, К.Кетелс, Э.Санари, Ю.Кимура, П.Кругман, К.Кутсун, А.Кучики, Б.Лундвал, Р.М.Марш, Г.Менсч, У.Мигари, О.Солвела, Г.Уайт, К.Фреман, С.Харрисон, Ж.Хендерсон, Д.Хилжерс, Ж.Шумпетер²¹ ва бошқалар томонидан ўрганилган.

²⁰ Янги Ўзбекистоннинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегияси ва уни 2022 йилда амалга ошириш бўйича “йўл харитаси”. <https://review.uz/oz/post/20222026-yillarga-moljallangan-taraq-qiyot-strategiyasi-ning-yangi-loyihasi-muhokamaga-qoyildi>

²¹ Maskell P., Larenzen M. The Cluster as Market Organization// DRUID Working Paper. 2003. No 14. 2003. Porter Michael E. On Competition. - Boston: Harvard Business School, 1998; русск. пер.: Конкуренция; СПб; Киев: Изд. дом «Вильямс», 2005. Porter M. E. Clusters and the New Economics of Competition / M.E. Porter. // Harvard Business Review. – 2018. – Vol.76 (6). – P.77–90. Porter M. E. Clusters and Competition: New Agen-das for Companies, Governments, and Institutions / M.E. Porter // Harvard Business School Working Paper. – 1998. – Vol.98-080. - P. 197-287. Storper M. The Regional World: Territorial Development in Global Economy/ M. Storper. – N. Y.: Guilford Press, 1997. – 338 p. Enright M.J. Why Clusters are the Way to Win the Game? // World Link, No 5, July/August, 1992. - Pp. 24, 25. De Propris, Lisa and Driffield, Nigel. The importance of clusters for spillovers from foreign direct investment and technology sourcing // Cambridge Journal of Economics. 2006. No 30. Enright M.J. Why Clusters are the Way to Win the Game? // Word Link. - 1992. - No5, July/August. Rosenfeld S.A. Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development // European Planning Studies. 1997. No 5. Soulie D. Filieres de Production et Integration Vertical. - Janvier: Annales des Mines. 1989. Toleno J.A. Propjs des Filires Industrielles. Revue d'Economie Industrielle. V. 6. 1978. No 4.

Тўқимачилик ишлаб чиқаришини ташкил этишнинг кластер шакллари билан шуғулланган замонавий олимлар орасида Д.П.Барсуков, Д.М.Бегов, В.И.Вагизова, В.В.Ильин, Ю.А.Ахенбах, Н.Н.Шутко, Г.Д.Боуш, Л.Л.Бутузова, Р.Р.Тохчуков, Э.В.Чемоданов, А. Фридман, А.А.Мигранян, Т.В.Ускова, Е.В.Волкодавова, Т.И.Максимова, Л.И.Проняева, О.А.Федотенкова, А.В.Павлова, В.В.Печаткин, М.А.Николаев ва бошқаларни алоҳида айтиб ўтиш мумкин.

Маҳаллий олимлар орасида тўқимачилик кластерлари ривожланишининг устувор йўналишлари С.С.Ғуломов, Н.Х.Жумаев, М.Шарифхўжаев, Ё.Абдуллаев, Н.Қ.Йўлдошев, М.Р.Болтабаев, З.Т.Гаибназаров, Э.А.Муминов, З.А.Хакимов, С.Ш.Юсупов, Х.Кодиров, К.Р.Хонкелдиева, Ф.П.Азимова, И.А.Тошпулатов ва бошқалар томонидан бевосита ёки билвосита ўрганилган.

Таҳлил ва натижалар

Жаҳон пахта ишлаб чиқарувчилари орасида Ўзбекистон 6-ўринда туради, бу эса тўқимачилик ишлаб чиқаришини самарали шакллантириш бўйича қиёсий устунликлар мавжудлигидан далолат беради (1-жадвал).

1-жадвалда кўрсатилганидек, Ўзбекистонда кластер тузилмаларини кенг жорий этишни назарда тутувчи ислохотлар амалга оширилмоқда, бу фермер хўжаликлари ва тайёр маҳсулот ишлаб чиқарувчиларни ягона занжирга бирлаштириб, шу орқали иккаласининг ҳам харажатларини камайтиради. Бу ислохотлар жами ишлаб чиқариш ва экспорт салоҳиятида тўқимачилик саноати улуши жадал ошишига асос бўлди.

1-жадвал

Жаҳон пахта ишлаб чиқарувчилари, 2021 йил²²

№	Мамлакат	Йиллик ўртача пахта толаси миқдори, миллион тонна	Ишлаб чиқарувчининг хусусиятлари
1.	Хитой	6,5-6,6	1. Дунё пахтасининг 25 %дан ортиғи бу ерга тўғри келади. 2. Асосан тайёр маҳсулотлар экспорт қилинади. 3. Ҳосилдорликни ошириш учун тупроққа кимёвий ишлов беришга эътибор берилди.
2.	Ҳиндистон	6,3-6,4	1. Машина ва қўлда йиғиш. 2. Хорижга маҳсулот экспортининг юқори улуши.
3.	АҚШ	3,5-3,7	1. Фақат машина йиғиш қўлланилади. 2. Пахта экспорти етакчиси.
4.	Покистан	2,3-2,4	Дунёда тайёр маҳсулотларга талаб юқори.
5.	Бразилия	1,4-1,5	Пахта етиштириш қадимий анъанадир.
6.	Ўзбекистон	1,1-1,2	Пахта-тўқимачилик кластери лойиҳаларини муваффақиятли амалга оширишга қаратилган ислохотларни амалга ошириш.

²² Муаллиф томонидан тузилган.

Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, 2022 йилнинг якунига тўқимачилик ва тикув-трикотаж маҳсулотлари экспорти 3,5 млрд. долларни ташкил этиши кутилиб, 70 га яқин давлатларга экспорт амалга оширилиши режалаштирилган бўлса, 2025 йилга бориб бу кўрсаткичларни 9,1 миллиард долларга етказиш режалаштирилган. Шу билан бирга, тўқимачилик маҳсулотларининг янги бозорларини ўзлаштириш бўйича мунтазам ишлар олиб борилмоқда, экспортнинг энг катта улуши қуйидагича тақсимланади: МДҲ – 44 %, Шарқий Осиё – 27 %, Яқин Шарқ ва Африка – 8 %, Европа Иттифоқига – 7 %, Жануби-Шарқий Осиё – 6 %, Марказий Осиё – 6 %,

Кластерларни жорий этишнинг илғор усули Ўзбекистон тўқимачилик соҳасида юқори ўринларни эгаллади. Барча минтақаларда пахта хомашёсини етиштиришдан тортиб, пахта тозалаш заводларида қайта ишлаш ва юқори қўшимча қийматга эга тайёр тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришгача бўлган барча ишлаб чиқариш цикллари боғловчи пахта-тўқимачилик кластерлари ташкил этилмоқда.

2021 йилда Ўзбекистон тўқимачилик кластерларининг экспорт ҳажми 2019 йилга нисбатан саккиз баробар, яъни 3,2 трлн. сўмдан ошиб кетди. Кластернинг иқтисодий самарадорлигини таҳлил қилиш учун муаллиф томонидан тўқимачилик корхонасининг қўшилган қиймат сифатини қуйидаги кўрсаткичлар гуруҳидан фойдаланиш асосида аниқлаш таклиф қилинди: қўшилган қиймат динамикаси, қўшилган қиймат таркиби ва корхона ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги (2-жадвал).

2-жадвал

Яратилган қўшилган қиймат занжирини баҳолаш кўрсаткичлари тизими²³

Кўрсаткичлар	Ҳисоблаш формуласи
Қўшилган қиймат таркиби кўрсаткичлари	
1. Қўшилган қиймат умумий миқдорида фойданинг улуши, %	$K_1 = ЯФ/ҚҚ$
2. Қўшилган қиймат умумий миқдорида амортизация ажратмалари улуши, %	$K_2 = A_{ам}/ҚҚ$
3. Қўшилган қиймат умумий миқдорида ажратмалар билан иш ҳақи улуши, %	$K_3 = МХТ/ҚҚ$
Корхона ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги кўрсаткичлари	
1. Даромаднинг 1 пул бирлигига қўшилган қиймат, пул бирлиги	$K_4 = ҚҚ/Д$
2. Моддий ресурсларнинг 1 пул бирлигига қўшилган қиймат, пул бирлиги	$K_5 = ҚҚ/М$
3. Асосий воситаларнинг 1 пул бирлигига қўшилган қиймат, пул бирлиги	$K_6 = ҚҚ/АВ$
4. Технологик инновациялар харажатлари 1 пул бирлигига қўшилган қиймат, пул бирлиги	$K_7 = ҚҚ/Х_{ти}$
5. Ўз капитали 1 пул бирлигига қўшилган қиймат, пул бирлиги	$K_8 = ҚҚ/ЎК$

²³ Муаллиф томонидан тизимлаштирилган.

бу ерда ЯФ – ялпи фойда; ҚҚ – қўшилган қиймат; $A_{ам}$ – амортизация ажратмалари миқдори; АВ – асосий воситалар; I – асосий капиталга инвестициялар; МХТ – меҳнатга ҳақ тўлаш харажатлари ва иш ҳақи тўловларидан ажратмалар; Д – даромад; М – моддий харажатлар; ЎК – ўз капитали; $X_{ти}$ – технологик инновациялар харажатлари

Барча кўрсаткичлар қиймат ифодасида ўлчанади

Юқоридаги кўрсаткичларни ҳисоблаш қўшимча қийматнинг таркибий элементлари, шунингдек, қуйидаги формула ёрдамида ҳисоблаб чиқиш тавсия этиладиган умумий динамикани таққослаш имконини беради:

$$ҚҚ = \sqrt[3]{K_1 \cdot K_2 \cdot K_3} + \sqrt[5]{K_4 \cdot K_5 \cdot K_6 \cdot K_7 \cdot K_8} \quad (1)$$

Табиий материаллардан калава ишлаб чиқариш, тўқимачилик материалларини (тўқима, нотўқима бўлмаган, трикотаж) ишлаб чиқариш ва пардозлаш, дизайн, маркетинг ва тайёр маҳсулотларни сотиш бўйича батафсил статистик маълумотлар мавжуд эмаслиги туфайли қўшилган қиймат занжирини кузатиш мушкул вазифа ҳисобланади. Лекин Ўзбекистонда ишлаб чиқариш жараёни хомашё ишлаб чиқаришдан тайёр пахта маҳсулотигача бўлган барча босқичларни қамраб олганлиги сабабли, республика тўқимачилик саноатида тўлиқ қўшилган қиймат занжири ҳақида гапириш мумкин.

Шундай қилиб, Ўзбекистон тўқимачилик саноатида кластерлашнинг жорий этилиши юқори натижаларга эришиш имконини берди, хусусан, ишлаб чиқариш ҳажми сифат жиҳатидан ошди, тармоқнинг экспорт салоҳияти ошди, тўқимачилик маҳсулотларининг рақобатбардошлиги сезиларли даражада ортди. Ўзбекистон тўқимачилик саноатининг экспорт салоҳияти энди авж олаяпти. Мамлакатда янада юксалиш учун улкан имкониятлар мавжуд. Энг муҳими, жаҳон миқёсидаги бозор конъюнктураси Ўзбекистоннинг қиёсий устунликларига деярли тўғри келади, эндиликда уларни тўқимачилик тармоғи учун рақобатли устунликларга айлантириш зарур.

3-жадвал маълумотлари далолат берадики, Ўзбекистон тўқимачилик саноатининг экспорт салоҳияти 2016 йилдан 2020 йилгача бўлган даврда сезиларли даражада ортган. Ўзбекистонда ташкилотларнинг кластерлари шаклларини жорий этиш айнан 2016 йил охири ва 2017 йил бошларига тўғри келади. Экспорт салоҳиятининг бирмунча юқори ошиш ҳажми Наманган вилояти (7 баробар ошиш) ва Сурхондарё вилоятида (8 баробар ошиш) кузатилди.

2016-2020 йилларда Ўзбекистон минтақаларида тўқимачилик саноатининг экспорт салоҳияти²⁴

№	Минтақалар	Экспорт салоҳияти, млн. долл.		Ўсиш, %
		2016 й.	2020 й.	
1.	Қорақалпоғистон Республикаси	6,1	34,6	+467,2
2.	Андижон вилояти	109,8	327,9	+198,6
3.	Бухоро вилояти	62,6	79,1	+26,4
4.	Жиззах вилояти	32,8	80,2	+144,5
5.	Қашқадарё вилояти	15,7	62,1	+295,5
6.	Навоий вилояти	0	49,7	-
7.	Наманган вилояти	24,9	209,7	+742,2
8.	Самарқанд вилояти	14,8	85,8	+479,7
9.	Сурхандарё вилояти	10,1	73,4	+626,7
10.	Сирдарё вилояти	11,8	41,4	+251,6
11.	Тошкент вилояти	159,5	210,7	+32,1
12.	Фарғона вилояти	212,2	249,1	+17,4
13.	Хоразм вилояти	21,1	83,5	+295,7
14.	Тошкент ш.	181,9	298,4	+64,0

Агар экспорт салоҳияти корхона даражасида кўриб чиқилса, у иккита асосий қисм, яъни ички ва ташқи салоҳиятдан иборат. Корхонанинг ички экспорт салоҳияти экспортга маҳсулот ишлаб чиқариш учун зарур ресурслар мажмуини ўз ичига олади. Буларга табиий, меҳнат, моддий, молиявий ва ахборот ресурслари киради. Корхонанинг ташқи экспорт салоҳияти рақобатбардош маҳсулотларни сотиш билан боғлиқ бўлиб, корхонанинг маркетинг, логистика ва хизмат кўрсатиш фаолияти билан таъминланади²⁵. Юқори ташқи экспорт салоҳияти билан корхонанинг рақобатбардошлик даражаси сезиларли даражада ошади, чунки унинг маҳсулотлари халқаро бозорларда сотила бошлайди²⁶.

Хулоса

Ўтказилган тадқиқотлар ва белгиланган вазифаларга мувофиқ қуйидаги хулоса ва таклифлар шакллантирилди:

1. Кластерлар умумий қиймат занжири доирасида ташкилотлар ва ижтимоий гуруҳлар ўртасидаги ўзаро алоқа шаклларида биридир. Кластер ўз иштирокчиларининг ўзаро рақобати, ўз иштирокчиларининг ҳамкорлиги, минтақанинг ўзига хос компетенцияларини шакллантириш, маълум ҳудудда корхона ва ташкилотлар концентрациясини шакллантириш хусусиятларига эга. Кластерларни жорий этиш мамлакат ички эҳтиёжларини қондириш даражасини ошириш, импортга

²⁴ Муаллиф томонидан тизимлаштирилган.

²⁵ Сычев А. В. Индикатор потенциала инновационной деятельности кластера.

²⁶ Сухих Д.Г., Кац В.М. Методики оценки экспортного потенциала предприятия. Российский опыт // Векторы благополучия: экономика и социум, 2015. №2 (17). – С. 62-75.

қарамликни камайтириш ва давлатнинг экспорт салоҳиятини ошириш учун мўлжалланган. Кластер ёндашуви алоҳида корхона ва тармоқларни қўллаб-қувватлашга эмас, балки тегишли корхоналар, географик яқинликда жойлашган муассасалар ўртасидаги муносабатларни ривожлантиришга қаратилган давлат иқтисодий сиёсатининг мазмунини тубдан ўзгартиришга қодир. Тармоқ ва комплексларни бошқаришда кластер ёндашуви ички ва ташқи конъюнктура ўзгаришига тезкор жавоб бериш, инновацион сиёсат ҳисобига мослашиш орқали иқтисодий тизимнинг барқарорлигини оширишга ёрдам беради.

2. Ўзбекистонда кластер моделига ўтиш қисқа вақт ичида республика миқёсида хомашёдан тайёр маҳсулотга қадар ишлаб чиқариш занжирларининг тубдан ўзгаришини таъминлади, бу эса ишлаб чиқариш жараёнининг турли даврларидаги ишлаб чиқарувчилар ўртасидаги муносабатларнинг янги муҳитини шакллантирди ва ишлаб чиқариш самарадорлиги ҳамда маҳаллий маҳсулотлар рақобатбардошлигини оширишга олиб келади.

3. Ўзбекистон Республикаси тўқимачилик саноатида замонавий кластер тизимини таҳлил қилишда бир қатор муаммолар мавжудлиги аниқланди, уларнинг орасида моддий базанинг етарли даражада жиҳозланмаганлиги, тўқимачилик маҳсулотларини экспорт қилиш географиясининг диверсификация даражаси пастлиги, экспорт корхоналарини рағбатлантириш тизимининг заифлиги, солиққа тортиш даражаси юқорилиги, кластер фаолиятининг шаффофлиги етарли даражада эмаслигини алоҳида ажратиб кўрсатиш лозим. Самарали кластер тизими куйидаги хусусиятларга эга бўлиши керак. Биринчидан, кластер яхлит, ўзини-ўзи ривожлантирувчи ва очик тизим бўлиб, унинг самарадорлиги уни қўллашнинг синергетика таъсирини сезиларли даражада ошириши мумкин. Иккинчидан, кластер шунчаки меҳнат тақсимотида асосланган кооперация эмас, балки инновацион технологиялар ва кўп босқичли технологик ўзаро боғланишларга асосланган уюшмадир. Учинчидан, кластерни анъанавий бошқарув аппарати эмас, балки унинг самарадорлигини оширишдан бевосита манфаатдор кластер ичидаги субъектлар бошқариши керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Янги Ўзбекистоннинг 2022–2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегияси ва уни 2022 йилда амалга ошириш бўйича “йўл харитаси”. <https://review.uz/oz/post/20222026-yillarga-moljallangan-taraqqiyyot-strategiyasi-ning-yangi-loyihasi-muhokamaga-qoyildi>
2. Maskell P., Larenzen M. The Cluster as Market Organization// DRUID Working Paper. 2003. No 14. 2003.
3. Porter Michael E. On Competition. - Boston: Harvard Business School, 1998; русск. пер.: Конкуренция; СПб; Киев: Изд. дом «Вильямс», 2005.
4. Porter M. E. Clusters and the New Economics of Competition / M.E. Porter. // Harvard Business Review. – 2018. – Vol.76 (6). – P.77–90.

5. Porter M. E. Clusters and Competition: New Agen-das for Companies, Governments, and Institutions / M.E. Porter // Harvard Business School Working Paper. – 1998. – Vol.98-080. - P. 197-287.
6. Storper M. The Regional World: Territorial Development in Global Economy/ M. Storper. – N. Y.: Guilford Press, 1997. – 338 p.
7. Enright M.J. Why Clusters are the Way to Win the Game? // World Link, No 5, July/August, 1992. - Pp. 24, 25.
8. De Propriis, Lisa and Driffield, Nigel. The importance of clusters for spillovers from foreign direct investment and technology sourcing // Cambridge Journal of Economics. 2006. No 30.
9. Soulie D. Filieres de Production et Integration Vertical. - Janvier: Annales des Mines. 1989.
10. Tolenado J.A. Propjs des Filires Industrielles. Revue d'Economie Industrielle. V. 6. 1978. No 4.
11. Сычев А. В. Индикатор потенциала инновационной деятельности кластера.
12. Сухих Д.Г., Кац В.М. Методики оценки экспортного потенциала предприятия. Российский опыт // Векторы благополучия: экономика и социум, 2015. №2 (17). – С. 62-75.